

Título: Reducción de los costos de resina para el proyecto Material Under Variation.

Área del Proyecto/Investigación: Manufactura

Autor 1: Damas, Bernal, Luis Giovanny

Correo: luis.damas215283@potros.itson.edu.mx

Autor 2: Téllez García, Dilcia Janeth

Correo: dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Ingeniería Industrial y Sistemas

Campus: Empalme.

Resumen

El presente proyecto se realizó en un departamento del giro Automotriz, situado en el parte industrial de Maquias Tetakawi, la idea surge de la necesidad de la reducción de resina para la fabricación de conectores para automóviles, que aborda el problema de pérdidas innecesarias de resina, la cual podía ser reutilizada. El objetivo es reducir los costos de resina a través de la variabilidad en el uso de resina durante la producción para gestionar de manera más eficiente los insumos e impactando financieramente a la empresa. La metodología empleada se basó en el ciclo de mejora continua Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA). Se realizaron diversas etapas, desde la selección y preparación del material remolido hasta el ajuste de parámetros de proceso y la validación de calidad. Se combinaron materiales remolidos y vírgenes en proporciones adecuadas, optimizando así el uso de resina.

Los resultados obtenidos fueron significativos, se logró una disminución considerable en los costos de resina para la empresa, respaldada por un análisis exhaustivo del diseño e implementación de la resina. La validación de calidad demostró que las piezas moldeadas cumplían con los requisitos especificados incluso después de la implementación de las medidas de reducción de costos.

En conclusión, el proyecto Material Under Variation (MUV) fue un éxito notable, logrando su objetivo de reducir costos de manera significativa y mejorando la eficiencia operativa de la empresa.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La empresa bajo estudio se alberga en el parque industrial de Maquilas Tetakawi, identificado como un departamento del giro Automotriz, y considerado como un fabricante líder en la industria automotriz, reconocido por su compromiso con la innovación y la eficiencia en la producción de conectores para automóviles. Con una larga historia en el mercado, la empresa se ha destacado por su calidad y rendimiento (TE Connectivity, 2024a). En un esfuerzo por mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad, la empresa automotriz lanzó un proyecto de reducción de resina en la fabricación de componentes plásticos para los vehículos por que estuvo viendo perdidas enormes innecesarias de resina pudiendo reutilizar el material. La resina es un material crucial en la producción de piezas plásticas, pero su costo puede representar una parte significativa del presupuesto de producción. Ver figura 1.

Figura 1. Diagrama causa y efecto. Fuente: Elaboración propia.

1.2 Planteamiento del problema

El problema consiste en la pérdida de resina, ya que tiran demasiada resina a scrap (desecho), pudiendo ser reutilizada. Dicho desecho genera un alto costo para la resina, el transporte y el almacenamiento, mismo que se vuelve un problema por el costo que

esto incurre hacia la empresa, por la alta perdida, pudiendo ser aprovechada a través de la reutilización de la resina. Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo utilizar correctamente el desecho de resina para la disminución de costo de resina?

1.3 Objetivo

Reducir los costos de resina a través de la variabilidad en el uso de resina durante la producción para gestionar de manera más eficiente los insumos e impactando financieramente a la empresa.

II. Método

2.1 Sujetos

Consiste en el proyecto Material Under Variation (MUV) situado en el departamento automotriz del área de moldeo, máquina 90169. Ver figura 2.

Figura 2. Área de moldeo (izquierda) y área de monnshine (derecha).

Fuente: TE Connectivity (2024b)

La figura 1, muestra que en el área de moldeo, se realizó la resina mejorada llamado monnshine, y la máquina del proyecto, fue la 90169, que tuvo la atención adecuada durante el proceso del proyecto.

2.2. Materiales

En la tabla 1, se muestran los materiales que se utilizó para el proyecto MUV.

Tabla 1. Materiales para el proyecto MUV.

Nombre	Imagen	Descripción
Resina remolida		Resina de scrap para combinación
Resina virgen		Resina virgen para la combinación
Máquina de inyección		Equipamiento utilizado para el proceso de moldeo por inyección.
Molde		Herramienta que define la forma y las características de las piezas moldeadas
Molino		Equipos utilizados para preparar el material remolido mediante trituración y molienda.

Fuente: Elaboración propia

2.3 Procedimientos

Para el presente proyecto se utilizó la metodología del ciclo de mejora continua Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA). A continuación se realiza una breve descripción de cada una de sus fases (Iso Tools, s/f):

1. **Planear:** Determinar los objetivos y procesos imprescindibles para lograr los resultados según los requisitos del cliente y la política organizacional.
2. **Hacer:** Implementar procesos para conseguir los objetivos.
3. **Verificar:** Proceder a un seguimiento y medición de procesos y productos en vinculación con las políticas, objetivos y requisitos, indicando los resultados logrados.

4. **Actuar:** Llevar a cabo acciones que promuevan la mejora del desempeño de los procesos necesarios.

Según Asana (2024), hace mención que el ciclo PHVA es un marco que sirve para abordar y resolver problemas en la gestión de proyectos y procesos, por lo anterior, para el proyecto MUV, el método se combinó con el procedimiento que la empresa bajo estudio, utiliza para el manejo de resinas. A continuación se muestra el Procedimiento realizado para la Empresa Automotriz (Heredía, J., 2023):

- a. **Selección y preparación del material remolido:** El proceso comienza con la selección del material reciclado adecuado, que puede provenir de desechos de producción o de productos reciclados.
- b. **Caracterización del material:** Se lleva a cabo un análisis exhaustivo del material remolido para determinar sus propiedades físicas y químicas, como la densidad, la resistencia, la temperatura de fusión y la composición química.
- c. **Diseño de la formulación:** Con base en la caracterización del material remolido y los requisitos del producto final, se diseña una formulación específica que combine el remolido con el material virgen en proporciones adecuadas. Este diseño busca maximizar la calidad del producto final mientras se optimizan los costos.
- d. **Ajuste de parámetros de proceso:** Se realizan pruebas piloto para determinar los parámetros de proceso óptimos, como la temperatura de fusión, la presión de inyección y el tiempo de enfriamiento. Estos parámetros se ajustan cuidadosamente para garantizar una distribución homogénea del remolido y evitar defectos en las piezas moldeadas.
- e. **Validación de calidad:** Se llevan a cabo pruebas de calidad exhaustivas en las piezas moldeadas utilizando técnicas como pruebas de resistencia, análisis dimensional y pruebas de durabilidad para que cumplan con los requisitos especificados.

III. Resultados

En este apartado se muestran los resultados del análisis del diseño de la b de la resina para el proyecto Material Under Variation (MUV).

3.1 Planear

Aquí se elaboró un diagrama de Gantt, que muestra las actividades planeadas para su ejecución en ocho semanas, como indicadores, metodología, fases del proyecto, revisiones, pruebas piloto, y análisis de resultados entre otras. Ver figura 3.

Figura 3. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.

3.2 Hacer

A continuación en la figura 4, se muestra el diagrama para la recolección de remolido del número de parte -9 analizado, con el cual se reutiliza un 25% en el proyecto MUV. Los resultados serán mostrados conforme al procedimiento mencionado anteriormente en el apartado de procedimiento:

a. Selección y recolección del material remolido

Figura 4. Proceso para la recolección de remolido. Fuente: Elaboración propia.

b. Caracterización del material

Los resultados del análisis del material remolido, ha sido concluyente y beneficioso para el proyecto MUV. Se ha logrado determinar con precisión las propiedades físicas y químicas clave, incluyendo la densidad, resistencia, temperatura de fusión y composición química. Estos datos han permitido establecer parámetros de proceso óptimos, lo que a su vez ha mejorado significativamente la eficiencia operativa y calidad del producto final. Al comprender mejor las características del material reciclado, se ha podido ajustar el proceso de fabricación para garantizar una mayor compatibilidad con el material virgen.

c. Diseño de la formulación

Este es un paso clave para la reducción de resina. Con base a los resultados obtenidos en la caracterización del material remolido y los requisitos del producto final, se ha desarrollado una formulación precisa que combina hábilmente el material remolido con el material virgen en proporciones adecuadas.

d. Ajuste de parámetros de proceso

Con el ajuste de parámetros en el proceso, ha aportado a la reducción de costos de resina, a través de pruebas pilotos, que han identificado y optimizado los parámetros críticos, tales como la temperatura de fusión, la presión de inyección y el tiempo de enfriamiento.

e. Validación de calidad

El proyecto MUV ha alcanzado un éxito notable en la reducción de costos de resina, respaldado por una validación de calidad rigurosa. Se han llevado a cabo pruebas exhaustivas en las piezas moldeadas utilizando diversas técnicas, como pruebas de resistencia, análisis dimensional y pruebas de durabilidad. Cada paso de esta validación se ha realizado con precisión y meticulosidad, comparando los resultados obtenidos con los exigentes estándares de calidad establecidos. Esta atención al detalle ha garantizado que las piezas fabricadas cumplan con los requisitos especificados, incluso después de la implementación de medidas de reducción de costos de resina.

A continuación se muestran los **resultados de datos dado en la empresa**, generados por la máquina 90169 para el proyecto MUV. Ver tabla 2, figura 5 y 6.

Tabla 2. Datos

Orden	200229196966
Prensa	90168
Molde	M1953145
Numero de parte	1924512-1
% Remolido carta	3%
% Remolido plano	25%
Qty order	78,000 pz
LB necesarias orden	1,182.284 lb

Fuente: Elaboración propia

La figura 5, muestra como los datos utilizados son contenidos en el programa MUV.

Figura 5. Programa MUV. Fuente: TE Connectivity (2024b)

En el Programa MuV se puede observar que se requieren **940.98 lb** para las **78,000** piezas y no **1,182.284 lb** posteadas en la orden de producción. También se muestra el total de resina virgen necesaria y el total de remolido necesario. Por último se muestra el total de carritos necesarios contemplándolos con 175 lb.

La base de datos anterior, sobre la resina, son valores visualizados en el proyecto MUV, donde los carritos de resina tuvieron salida de material y retorno de material, este último representado en color verde como una ganancia de resina y lo de color rojo son los carritos de resina que se utilizó durante la corrida del proyecto MUV (Código 261 salida de material y Código 262 retorno de material), ver figura 6.

Plant	Material Doc.	Material	Material Description	Goods recipient	Unit	Qty in Un.	of Entry	EUn	Amount in LC	PO	Pstng Date*	Reas.	Name 1	Order	Sloc	Movement Type	Text
09	254142941	702661-9	ULTRAMID A3EG7, BLACK LS 23189, A		LB	200	LB	437.78	437.78		11.02.2024	TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	262	254199776	702661-9		LB	200	LB	437.78	437.78		12.02.2024	TE	Empalme	200229196966		EM20	RE for order
0958	261	254201070	702661-9		LB	132	LB	288.93	288.93			TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	261	254342704	702661-9		LB	150	LB	328.33	328.33		13.02.2024	TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	261	254342700	702661-9		LB	1.100	LB	2.41	2.41			TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	261	254340582	702661-9		LB	131	LB	286.74	286.74			TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	261	254298618	702661-9		LB	132	LB	288.93	288.93			TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	262	254458037	702661-9		LB	1.300	LB	2.85	2.85		14.02.2024	TE	Empalme	200229196966		EM20	RE for order
0958	261	254568313	702661-9		LB	232.640	LB	509.22	509.22		15.02.2024	TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	261	254531212	702661-9		LB	132	LB	288.93	288.93			TE	Empalme	200229196966		EM20	G1 for order
0958	262	254654076	702661-9		LB	132	LB	288.93	288.93		16.02.2024	TE	Empalme	200229196966		EM20	RE for order

Figura 6. Resina utilizada y ganada en el proyecto MUV. Fuente: Elaboración propia

La figura 5, muestra que el balance de los movimientos 261 y 262 es de **-777.44 lb**, esto para el escenario 1 = **1,182.28 lb** – **777.44 lb** = **404.84 lb** a favor, se ahorró **\$1,093** dólares. Sin embargo en el escenario 2 = **940.98 lb** – **777.44 lb** = **163.54 lb** a favor, se ahorró \$ **441.5** dólares. A sabiendas que para ambos escenarios cada libra cuesta **2.7 dólares**.

3.3 Verificar

En este apartado se consolido el resultado de la última fase del procedimiento, siendo la **Validación de calidad**, en el que se llevaron a cabo pruebas de calidad exhaustivas en las piezas moldeadas utilizando técnicas como pruebas de resistencia, análisis dimensional y pruebas de durabilidad. Se comparan los resultados con los estándares de calidad establecidos para garantizar que las piezas fabricadas cumplan con los requisitos especificado. En la figura 7, se muestra una lista de verificación, que presenta todos los surtidos de carrito en la recolección del remolido.

REGISTRO DE SURTIDO DE RESINA Y RECOLECCION DE REMOLIDO

FECHA: <input type="text"/>	ORDEN: <input type="text"/>	WIGHT (LB): <input type="text"/>	<p>FECHA: Utilizar el siguiente formato como ejemplo "08/05/2024"</p> <p>OPERACION: Definir si es surtido de material o recolección de remolido</p> <p>WEIGHT: Si es "surtido de material" se coloca la cantidad de libras surtidas en este caso 132, si es "recolección de remolido" colocar en libras la cantidad de remolido recolectado en el contenedor.</p> <p>% RESINA: Si es "surtido de material" se coloca el porcentaje de remolido que lleva la mezcla, si es "recolección de remolido" se coloca "-".</p> <p>MOTIVO DE RECOLECCION: Si es "surtido de material" se coloca "-", si es "recolección de remolido" se coloca el motivo por el cual se recolectó el remolido.</p>
OPERACIÓN: <input type="text"/>	PRENSA: <input type="text"/>	% RESINA: <input type="text"/>	
TURNO: <input type="text"/>	TOOL: <input type="text"/>	MOTIVO DE RECOLECCION: <input type="text"/>	
# EMPLEADO: <input type="text"/>	# PN: <input type="text"/>	COMENTARIOS: <input style="width: 100%;" type="text"/>	
NOMBRE: <input type="text"/>	# RESINA: <input type="text"/>		
<input type="button" value="REGISTRAR"/>			

Figura 7. Lista de verificación en la recolección de remolido. Fuente: Elaboración propia

3.4 Actuar

En esta fase se elaboró un diagrama para el surtido de resina, en el que se contempla el proceso para el surtido de resina a la maquina destinada al proyecto MUV, considerando todos los pasos aplicables. Ver figura 8.

Figura 8. Proceso para el surtido de resina. Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

El proyecto MUV, con la aplicación del método PHVA logro cumplir con el objetivo planteado, en la reducción de costos, teniendo un gran impacto para la empresa Automotriz, con las ganancias obtenidas. Ya que según Díaz, R. (2021), comenta que con el empleo de la metodología PHVA se logra la mejora en reducir costo y elevar la productividad siendo necesario que se lleve un constante control de todo el proceso y del programa implementado. Para este proyecto, principalmente se logró a través de un enfoque estratégico en la optimización del proceso que se llevó de la resina -9, la metodología tuvo una eficiencia y mejora continua. Con una base de remolido a base de desecho de resina del 25% y resina virgen 75%, con esta composición se logrará que las piezas no pierdan su característica deseada. Esta reducción de costos no solo ha fortalecido nuestra posición competitiva, sino que también ha proporcionado recursos adicionales para invertir en más máquinas y en áreas de clave de crecimiento y desarrollo. Este éxito que se llevó a cabo con todo el equipo involucrado en el proyecto

demonstró un enfoque proactivo hacia la eficiencia y la sostenibilidad. Por último se recomienda implementar un sistema de supervisión continua en cada turno para monitorear el uso de resina y detectar posibles desviaciones o áreas de mejora en tiempo real.

Referencias

- Asana. (2024, mayo 12). El origen del ciclo PHVA. ¿Qué es el Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)? <https://asana.com/es/resources/pdca-cycle>
- Díaz, R. (2021). *Sistema de mejora continua aplicando la Metodología PHVA, para reducir costos en el proceso de producción de la empresa León Plast Eirl* [Tesis de Licenciatura, Universidad Señor de Sipán]. Repositorio Institucional USS. <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/10454/Diaz%20Reyna%20Ricardo.pdf?sequence=16&isAllowed=y>
- Heredia, J. (2023). *Procedimiento de Empresa Automotriz*. TE Connectivity.
- Iso Tools. (s/f). EL ciclo PHVA para la Mejora Continua de las organizaciones. <https://www.isotools.us/2016/02/25/ciclo-phva-para-mejora-continua/>
- TE Connectivity. (2024a, marzo 7). *Nuestra empresa*. Conoce a TE. <https://www.te.com/es/home.html>
- TE Connectivity. (2024b). *Evidencia de imágenes e insumos de análisis*.